

V KONGRES
SRPSKE
ORTOPEDSKO
TRAUMATOLOŠKE
ASOCIJACIJE

BEOGRAD, 13 – 15. oktobar 2016.

SOTA

SRPSKA ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA
SERBIAN ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION

BELGRADE, 13 – 15 October 2016

5th CONGRESS OF THE
SERBIAN
ORTHOPAEDIC
TRAUMA
ASSOCIATION

ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS

Poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji velika mi je čast i zadovoljstvo da Vas u ime Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije (SOTA) pozovem na Peti Kongres SOTA-e koji se održava od 13. do 15. oktobra 2016. godine u Beogradu.

Od osnivanja našeg udruženja juna 2007. godine, bili smo domaćini četiri izuzetno uspešna kongresa. Organizacija petog Kongresa SOTA-e u ovim teškim vremenima još jednom ističe potrebu za postojanjem udruženja ortopedskih hirurga i traumatologa Srbije.

Ovaj kongres je rezultat dugotrajnog napornog rada i naše želje da nas okupi i usmeri ka zajedničkom cilju – uspešnijem lečenju naših pacijenata.

Nadamo se da će ovaj kongres sa međunarodnim učešćem pružiti priliku za nesebičnu razmenu i širenje novih iskustava i znanja, kreativnu diskusiju i uspostavljanje novih prijateljstava.

Kao Predsednik Srpske Ortopedsko Traumatološke Asocijacije imam prijatnu dužnost da Vam srdačno poželim dobrodošlicu na V Kongres SOTA-e, uspešan rad, puno novih poznanstava i lepog druženja u predivnom Beogradu.

Dear colleagues, dear friends, it is my great honor and pleasure to invite you on behalf of the Serbian Orthopaedic Trauma Association (SOTA) to the Fifth SOTA Congress to be held between 13 and 15 October 2016 in Belgrade.

Since the founding of our organization in June 2007, we hosted four very successful congresses. Organizing the fifth SOTA Congress in these difficult times reiterates the need for an association of orthopaedic surgeons and traumatologists of Serbia.

This congress is a result of a long and hard work and our desire to bring us together and steer us towards the common goal – a more successful treatment of our patients. We hope this congress with international participation will provide an opportunity for the selfless sharing and dissemination of new knowledge and experience, creative discussion and new friendships.

As President of the Serbian Orthopaedic Trauma Association, I have a pleasant duty to warmly welcome you to the 5th SOTA Congress and wish you success in future work, plenty of new contacts and enjoyable socializing in the beautiful Belgrade.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marko Bumbaširević'. The signature is fluid and cursive.

*Predsednik V kongresa SOTA 2016 i predsednik SOTA
President of the 5th SOTA Congress 2016 and President of SOTA
prof dr / Prof. MD Marko Bumbaširević*

SRPSKA ORTOPEDSKO TRAUMATOLOŠKA ASOCIJACIJA
SERBIAN ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION

V KONGRES SRPSKE ORTOPEDSKO
TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE
BEOGRAD, 13 – 15. OKTOBAR 2016

ZBORNİK SAŽETAKA BOOK OF ABSTRACTS

5TH CONGRESS OF THE SERBIAN
ORTHOPAEDIC TRAUMA ASSOCIATION
BELGRADE, 2 – 4 OCTOBER 2014

Pokrovitelj Kongresa / Under the Auspices of the

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Ministry of Health of Republic of Serbia

Organizator Kongresa / Congress Organiser

SOTA – Srpska ortopedsko traumatološka asocijacija
SOTA – Serbian Orthopaedic Trauma Association

Predsednik SOTA / President of SOTA

prof dr Marko Bumbaširević

Predsednik Kongresa / President of Congress

prof dr Marko Bumbaširević

Organizacioni Odbor Organising Committee

po abecednom redu
in alphabetical order

Baščarević Zoran
Bumbaširević Marko
Glišović Ivana
Kadija Marko
Korica Stefan
Lešić Aleksandar
Matić Slađana
Mićunović Ljubica
Milovanović Darko
Palibrk Tomislav
Petrović Aleksandra
Zagorac Slaviša

Naučni odbor, predavači po pozivu / Scientific Committee, Faculty

po abecednom redu / in alphabetical order

Antolić Vane	Manojlović Radovan
Asimopoulos Stefanos	Matić Slađana
Atkinson Henry D.E.	Mićić Ivan
Aydingoz Onder	Mićunović Ljubica
Bogosavljević Miodrag	Mihalič Rene
Bumbaširević Marko	Milankov Miroslav
Baščarević Zoran	Milenković Miroslav
Begue Thierry	Mitković Milorad
Božinovski Zoran	Palibrk Tomislav
Calori Giorgo	Petković Agnica
Cassiano Neves Manuel	Popović Slobodan
Colombo Massimiliano	Popović Zoran
Dadi Jin	Prejbeanu Radu
Dailiana Zoe	Radoičić Dragan
Dašić Žarko	Ristić Branko
Dučić Siniša	Savić Dragan
Đorđević Aleksandar	Shicai Fan
Đorđević Nina	Slavković Nemanja
EpINETTE Jean Alain	Slavković Slobodan
Georgescu Alexandru	Soucacos Panayotis
Golubović Zoran	Starčević Srđan
Gvozdrenović Robert	Stevanović Vladan
Harhaji Vladimir	Spasovski Duško
Kadija Marko	Temelkovski Zlatko
Kaftandziev Igor	Toh Satoshi
Krneta Oleg	Tulić Goran
Lalošević Vladimir	Vučetić Čedomir
Lešić Aleksandar	Vučković Čedo
Lović Aleksandar	Zagorodniy Nikolai
Lujić Nenad	Zagra Luigi
Macheras George	
Malizos Konstantinos	

Počasni članovi udruženja

Honoured Members

po abecednom redu
in alphabetical order

Asparouhov Asparouh
Atkinson Henry D. E.
Backstein David
Baščarević Ljubiša
Bojović Branko
Bumbaširević Živojin
Buždon Petar
Cassiano Neves Manuel
Đorić Ivan
Franke Joerg
Georgescu Alexandru
Grubor Predrag
Hoffmayer Pierre
Jakovljević Aleksandar
Janković Ljubiša †
Janjić Đorđe
Jovanović Aleksandar

Jovanović Zoran
Jovanović Živko †
Knahr Karl
Krajčinović Jovan
Leenen Luke
Luk Keith DK
Malizos Konstantinos
Manojlović Slavko
Marinković Fedor †
Mikić Želimir
Milinković Zdeslav
Nedeljković Jovan
Pajić Dušan
Pećina Marko
Pennig Dietmar
Petković Relja
Radojević Bojan

Radulović Branko
Saveski Jordan
Scarlat Marius
Slavković Slobodan
Soucacos Panayotis
Stanojlović Živojin
Stevanović Milan
Stojanović Siniša
Sudić Vojo
Szendrői Miklós
Šaranović Milan
Temelkovski Zlatko
Toh Satoshi
Volpin Gershon
Zafiroski George
Zečević Milovan
Zlatić Milosav

o o o

Antolić Vane
Aydingoz Onder
Begue Thierry
Božinovski Zoran
Calori Giorgio
Čobeljić Goran
Dadi Jin
Dailiana Zoe

Dašić Žarko
Dulić Borislav
Epinette Jean Alain
Gvozdenović Robert
Kaftandziev Igor
Lazović Časlav
Lović Aleksandar
Macheras George

Mihalić Rene
Popović Zoran
Prejbeanu Radu
Zagorodniy Nikolai
Zagra Luigi

OPERATIVNO LEČENJE FOKALNIH OSTEOHONDRAJNIH LEZIJA KOLENA OTVORENOM METODOM PLASIRANJA POTPUNO AUTOLOGOG SKAFOLDA OD BMAC (BONE MARROW ASPIRATE CONCENTRATE) I BRF (BIOGENERATIVNOG FIBRINSKOG LEPKA) OBOGAĆENOG FAKTORIMA RASTA- KLINIČKI REZULTATI KOD 7 PACIJENATA NAKON PRAĆENJA OD 6 MESECI

Oliver Dulić¹, Džihan Abazović², Gordan Gavrilović³Aleksandar Lažetić¹, Srđan Radić¹, Ivica Lalić¹, Nataša Janjić¹, Igor Elez¹, Predrag Rašović¹, Miodrag Vranješ¹, Mihajlo Mikalački¹

1 Klinički Centar Vojvodine, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju.

2 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore, Podgorica, Crna Gora.

3 Institut za ortopedsko hirurške bolesti "Banjica", Beograd, Srbija

Uvod: Osteohondralni defekti (OH) nastaju tokom oštećenja zglobove površine kolena izazvane traumom, sportskim aktivnostima ili prekomernom težinom. Glavni simptomi su bol, otok i ograničenje funkcije kolena. Za razliku od kosti, hrskavica poseduje veoma limitirane reparativnesposobnosti. Dok se pliće lezije i lezije manjeg obima ($\leq 2\text{cm}^2$) najčešće tretiraju metodom mikrofrakture (MF), za veće i dublje lezije je neophodno koristiti neku od tehnika sa implantacijom biološki aktivnog materijala.

Metod: 7 pacijenata sa artroskopski i MRI potvrđenim OH lezijama (ICRS grade III i IV) je lečeno otvorenom metodom implantacije autologih skafolda napravljenih od BMAC i BRF nakon debridmana lezije i skleroze do zdrave subhondralne kosti. Postoperativno je sproveden fizikalni tretman bez osloca na operisanu nogu do 6 nedelja. Pacijenti su praćeni klinički i kroz rezultate funkcionalnih skala u periodu od 6 meseci. Visual Analog Scale Pain (VASP) i Visual Analog Scale Swelling (VASS) su rađeni preinterventno kao i 3 i 7-og dana. Praćene su i skale KOOS, SF-36, IKDC i WOMAC. Urađen je MRI pregled kolena nakon 6 meseci od intervencije. BMAC i PRP su dobijeni iz kostne srži aspirirane iz proksimalne tibije i venske krvi i obrađivane u centrifugi Angel Arhtrex.

Rezultati: kod svih pacijenata je došlo do poboljšanja u svim skalama koje mere kako sposobnosti obavljanja dnevnih aktivnosti (KOOS, IKDC, Lysholm Tegner, WOMAC) tako i opšteg zadovoljstva pacijenta (SF36). MRI nalaz ukazuje na stvaranje kako subhondralne popune defekta regularne strukture, tako i stvaranja hrskavičavog pokriva.

Zaključak: operativna tehnika implantacije autologog skafolda od BMAC prekrivenog BRF-om obogaćenim faktorima rasta je uspešna metoda za lečenje velikih i dubokih defekata hrskavice kolena.

SADRŽAJ CONTENTS

PREDAVAČI PO POZIVU

INVITED SPEAKERS

ORTOPEDSKE TRAUME U HOMEROVOJ „ILIJADI“: OPISNA OBELEŽJA.....	7
PhD. c. Stefanos Asimopoulos ¹ – PhD Panajotis Asimopoulos ²	
ORTHOPEDIC TRAUMAS IN HOMER'S „ILIAD“: DESCRIPTIVE FEATURES.....	7
Stefanos Asimopoulos ¹ – Panagiotis Asimopoulos ²	
AUGMENTED LIGAMENT AND TENDON RECONSTRUCTIONS USING INTERNAL BRACE TECHNIQUES.....	8
Henry Dushan Atkinson	
TENOTOMY INFLUENCE ON THE REDUCTION OF A DISLOCATED HIP IN PATIENTS WITH SPASTIC CEREBRAL PALSY.....	8
Bozinovski Z, Popovski N, Gavrilovski T.	
PARARECTUS APPROACH FOR TREATMENT OF ACETABULAR BOTH-COLUMN FRACTURE COMBINED WITH TRANSLOCATION OF QUADRILATERAL SURFACE.....	9
Dadi Jin, Xia Guang, Yang Xiaodong, Xiong Ran, Zhang Xiao, Shao Yanqing, Du Guizhong, Li Tao, Mai Qiguang, Wang Hua, Fan Shicai	
SURGICAL TREATMENT OF DUPUYTREN'S DISEASE.....	10
Zoe H. Dailiana, MD	
LIJEČENJE INTRAARTIKULARNIH PRELOMA KALKANEUSA PRIMJENOM SANDERSOVE KLASIFIKACIJE.....	11
Dašić Ž., Pepić Dž., Pešić G., Jušković A., Kadić V.	
HYDROXYAPATITE AND HIP ARTHROPLASTY: A 30-YEAR PERSONAL CLINICAL EXPERIENCE.....	12
Jean-Alain Epinette	
LATERAL-RECTUS APPROACH FOR TREATMENT OF PELVIC AND SACRAL FRACTURE COMPLICATED WITH LUMBOSACRAL PLEXUS INJURY.....	18
Fan Shicai, Dadi Jin, GuCheng, Yang Xiaodong, Xia Guang, Mai Qiguang, Wang Hua, Tan Xinyu, Huang Hai, Liao Jianwen	
RIB-MUSCLE FLAP AS AN ALTERNATIVE FOR BONE DEFECTS RECONSTRUCTION.....	19
Alexandru Georgescu, Prof, MD, PhD	
ULNAR HEAD ARTHROPLASTY.....	20
Gvozdenović R	
SURGICAL SITE INFECTION – ONGOING SURGICAL CHALLENGE.....	20
Kaftandziev I ¹ , Spasov M ¹ , Kaftandzieva A ²	
MANAGEMENT OF OF PERIPROSTHETIC FRACTURES IN THA.....	21
George A. Macheras, MD, PhD	
MODERN TECHNOLOGIES IN HIP SURGERY.....	22
René Mihalič	
LEG LENGTH DISCREPANCY: FROM EVALUATION TO TREATMENT.....	23
Manuel Cassiano Neves, MD, MSc	
WHAT WE DO WITH THE YOUNG OSTEOARTHRITIC KNEE?.....	24
Prof. dr. Radu Prejbeanu	
MY FAVORITE PROCEDURES FOR THE PATIENT WITH RADIAL LONGITUDINAL DEFICIENCY.....	25
Satoshi Toh ^{1,2} , H. Jin ¹ , R. Uesato ² , Y. Hayashi ² , K. Maniwa ² , Y. Ishibashi ²	
AKUTNA REHABILITACIJA POLITRUMATIZOVANOG BOLESNIKA U JEDINICAMA INTENZIVNOG LEČENJA.....	25
Tomanović-Vujadinović S ^{1,2} , Dubljanin-Raspopović E ^{1,2} , Manojlović-Opacić M ¹ , Stojičić-Đulić S ¹ , Radovanović T ¹ , Kostadinović M ¹ , Selaković I ¹	

INFECTED KNEE REPLACEMENT. WAYS TO SOLVE A PROBLEM.....	26
N. Zagorodniy, D. Rimashevskiy	

REVISION OF BROKEN CERAMIC.....	28
L. Zagra	

POVREDE POTKOLENICE, SKOČNOG ZGLOBA I STOPALA

INJURIES OF THE LOWER LEG, ANKLE AND FOOT

SYNDESMOTIC RECONSTRUCTION FOLLOWING ANKLE FRACTURE – NEW INSIGHT.....	30
Kafandziev I, Spasov M	

ARTHROSCOPIC TREATMENT OF THE FIRST METATARSOPHALANGEAL JOINT.....	30
Ersin Kuyucu, Adnan Kara, Mehmet Erdil, Murat Bülbül	

ZATVORENI DISLOCIRANI PRELOMI POTKOLENICE – LEČENJE SPOLJAŠNIM FIKSATOROM PO MITKOVIČU KAO DEFINITIVNOM METODOM.....	31
S. Djurić, T. Kudijja, I. Ivanović, Dj. Maksimović	

DIJAFIZALNI TIBIJALNI PRELOMI LEČENI METODOM INTRAMEDULARNE FIKSACIJE.....	32
Lalić I ¹ , Ninković S ¹ , Harhaji V ¹ , Dulić O ¹ , Vicković S ^{2,3} , Uvelin A ^{2,3} , Lalić N ⁴ , Drapšin M ⁵	

LEČENJE INTRA–ARTIKULARNIH PRELOMA PILONA TIBIJE – NAŠA ISKUSTVA.....	33
Saša Milenković, Milorad Mitković, Ivan Micić, Milan Mitković	

FUNKCIONALNI REZULTATI HIRURŠKOG LEČENJA RUPTURE DELTOIDNOG LIGAMENTA KAO KOMPONENTE SER IV PRELOMA TALOKRURALNOG ZGLOBA.....	34
Dejan TABAKOVIĆ ¹ , Radovan MANOJLOVIĆ ² , Marko KADIJA ² , Rade GRBIĆ ¹ , Aleksandar RADULOVIĆ ² , Marko BUMBAŠIREVIĆ ²	

PRIMENA INTRAMEDULARNE FIKSACIJE SA RIMOVANJEM U HIRURŠKOM LEČENJU ASEPTIČNOG NEZARASTANJA TIBIJE.....	35
Igor M. Kostić ¹ , Mioš Ž. Stanojlović ¹ , Sonja Stamenić ² , Ivan Z. Golubović ¹ , Zoran Golubović ^{1,3}	

LEČENJE OTVORENOG PRELOMA POTKOLENICE IIIC STEPENA SA LEZIJOM PERONEALNOG NERVA	36
---	----

Ivan Golubović, Predrag Stoilković, Branko Ristić, Zoran Radovanović, Ivana Golubović, Saša Karalejić, Snežana Jančić, Ivan Micić, Aleksandar Mitić, Nina Đorđević, Goran Vidić, Zoran Golubović, Goran Stevanović, Saša Karalejić, Stevo Najman, Miroslav Trajanović

LEČENJE OTVORENIH PRELOMA POTKOLENICE METODOM SPOLJNE SKELETNE FIKSACIJE.....	36
Ivan Golubović, Predrag Stoilković, Branko Ristić, Zoran Radovanović, Ivana Golubović, Aleksandar Mitić, Snežana Jančić, Ivan Micić, Zoran Golubović, Nina Đorđević, Stevo Najman, Goran Vidić, Sonja Stamenić, Vlada Jovanović, Miroslav Trajanović	

DEZARTIKULACIJA KOLENA.....	37
J. Marinković, D. Radoičić, M. Luković	

EVALUACIJA KARAKTERISTIKA AMPUTACIONOG PATRLJKA KOD TRASTIBIJALNIH AMPUTACIJA / EVALUATION OF CHARACTERISTICS IN TRANSTIBIAL AMPUTATION STUMP.....	37
Gavrilović B	

TERAPIJSKE OPCIJE A OSTEOHONDRALNE LEZIJE TALUS – OBRAZLOŽENJE ZA “SCAFFOLD” ILI AKTIVNE ČELIJE? / THERAPEUTIC OPTIONS FOR OSTEOCHONDRAL LESIONS OF TALUS – RATIONALE FOR SCAFFOLD OR ACTIVE CELLS?.....	37
Drobnić M	

ARTROSKOPSKA ARTRODEZA GORNJEG SKOČNOG ZGLOBA – PRIKAZ SLUČAJA.....	38
M. Ilić ¹ , T. Bajec ² , M. Milenković ¹ , M. Brndušić ¹ , M. Kadija ^{1,2}	

LEČENJE DEFORMITETA PREDNJEG STOPALA OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA – RESEKCIJA ARTROPLASTIKA.....	38
Veljko Jovanović, Boris Gluščević, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Vladimir Gajić	

KOREKCIJA DINAMIČKOG DEFORMITETA STOPALA KOD CHARCOT-MARIE TOOTHOVE BOLESTI ..	39
--	----

Zoran Bajin

IOHB "Banjica", Služba za dečiju ortopediju i traumatologiju, Beograd

OPERATIVNO LEČENJE HALLUX VALGUS-A MODIFIKOVANOM WILSONOVOM OSTEOTOMIJOM PO LOWE-U-POSTOPERATIVNI REZULTATI40

S. Djurić, T. Kudijja, I. Ivanović, Dj. Maksimović

REZULTATI NEOPERATIVNOG LEČENJA SUBTALARNOG IŠČAŠENJA41

Igor ZAGORUČENKO¹, Radovan MANOJLOVIĆ¹, Dejan TABAKOVIĆ², Marko KADIJA¹, Goran TULIĆ¹, Ivan PERIĆ³, Stefan KORICA¹, Marko BUMBAŠIREVIĆ¹

REGENERATIVNA MEDICINA

REGENERATIVE MEDICINE

NEW TRENDS IN THE TREATMENT OF SLIPPED CAPITAL FEMORAL EPIPHYSIS43

Manuel Cassiano Neves, MD, MSc

NAŠA ISKUSTVA U LEČENJU MATIČNIM ČELIJAMA44

Prof.dr Dušan Marić¹, dr Džihan Abazović², Doc.dr Vladimir Papić³, Dr Aleksandra Ivancić⁴, Dr Zoran Milankov⁵, Dr Igor Georgijev⁶

NAJNOVIJI PROTOKOLI I SAZNAJANJA U PRIMENI AUTOLOGNE PLAZME BOGATE TROMBOCITIMA (PRP) I MATIČNIH ČELIJA U ORTOPEDSKOJ HIRURGIJI45

Džihan Abazović¹, Tomislav Palibrk², Marko Bumbaširević^{2,3}

PLATELET RICH PLASMA – OUR EXPERIENCE AFTER 6 YEARS AND 7500 APPLICATIONS.....46

LEČENJE UZNAPREDOVALOG OSTEOARTRITISA KOLENA METODOM INTRAARTIKULARNE INJEKCIJE BMAC (BONE MARROW ASPIRATE CONCENTRATE) I KOMBINACIJE BMAC SA PRP (PLATELET RICH PLASMA) PROMPTNO SMANJUJE BOL I OTOK KOLENA I POVEĆAVA OPŠTE SPOSOBNOSTI I ZADOVOLJSTVO PACIJENATA – REZULTATI LEČENJA 35 PACIJENATA.....47

Oliver Dulić, Aleksandar Lažetić, Srđan Radić, Ivica Lalić, Nataša Janjić, Igor Elez, Predrag Rašović, Miodrag Vranješ, Mihajlo Mikalački

PRIMENA MEZENHIMSKIH MATIČNIH ČELIJA POREKLOM IZ MASNOG TKIVA U LEČENJU GONARTROZE.....48

KOŠTANO–ZGLOBNE INFEKCIJE

BONE AND JOINT INFECTIONS

TWO STAGE REVISION SURGERY FOR INFECTED HIP AND KNEE ENDOPROTHESIS USING ANTIBIOTICS SPACER.....50

Ciriviri J., Talevski D., Nestrovski Z., Vransikoski T., Kocev L.

IS 'SEASON' A RISK FACTOR FOR PROSTHETIC JOINT INFECTIONS?51

Ersin Kuyucu, Adnan Kara, Mehmet Erdil, Murat Bülbül

TOPIKALNA ANTIBIOTSKA TERAPIJA KOD PERIPROTETSKE INFEKCIJE52

Čedomir Vučetić^{1,2}, Boris Ukropina¹, Marko Bumbaširević^{1,2}

LOKALNO LEČENJE HRONIČNOG OSTEOMIJELITISA53

Nina Đorđević¹, Radmila Mitić³, Milan Mitković², Aleksandar Tošić⁴, Ivan Micić^{1,2}

LEČENJEHRONIČNIH RANA BIOLOŠKIM DRESINGOM UZ PRETHODNU PRIPREMU RANE PERFORACIONOM METODOM-PRIKAZ SLUČAJEVA.....54

Jovanovic V.¹, Jovanovic J.²,Pavlovic V.³

PRIMENA RESEKCIONE TUMORSKE ENDOPROTEZE ZGLOBA KUKA ZA SANIRANJE POSLEDICE INFEKCIJE NAKON PRIMARNE ALOARTROPLASTIKE54

Jovan Sekulić¹, Jovan Grujić², Milan Zeljković³, Slobodan Tabaković³, Aca Đorđević, Zoran Vučinić⁴, Nenad Lujčić⁴, Nikica Mandić⁴

HIRURŠKO LEČENJE PERIPROTETIČNE INFEKCIJE KUKA I KOLENA „ALAC SPACER-IMA“. NAŠE ISKUSTVO.....55

Šlađan S. Timotijević, Dejan Ristić, Tomislav Kasum, Aleksandar Pajić, Željko Bokun, Velimir Vlašić, Miljan Bilanović, Marinko Jelić

LEČENJE POLIMIKROBIJALNIH INFEKCIJA TOTALNIH ARTROPLASTIKA KOLENA56
Radoičić Dragan, Barjaktarović Radoslav, Starčević Srđan, Marinković Jugoslav

POVREDE KOLENA, SPORTSKA TRAUMATOLOGIJA I ARTROSKOPIJA

KNEE INJURY, SPORTS TRAUMATOLOGY AND ARTHROSCOPY

UTICAJ BODY MASS INDEX-A NA KVALITET ŽIVOTA POSLE LIGAMENTOPLASTIKE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA58
Milankov M, Obradović M, Vranješ M, Budinski S, Bjelobrck M

KVALITET ŽIVOTA POSLE OBOSTRANIH REKONSTRUKCIJA PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA58
Milankov M, Obradović M, Vranješ M, Budinski S, Bjelobrck M

ANATOMSKAREKONSTRUKCIJA LCA – ANATOMIC ACL RECONSTRUCTION59
Kadija M^{1,2}, Milovanovic D¹, Stijak L², Raspopović E^{2,3}, Starčević B¹, Zorić M¹, Stanković U¹

LCA RECONSTRUCTION: CONVENTIONAL VS “ALL INSIDE” TECHNIQUE60
Nestorovski Z., Petkov N.

ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION – OUR THIRTY YEARS EXPERIENCE..... 61
Andonovski Alan¹, Temelkovski Zlatko¹, Andonovska Biljana¹, Strezovski Krste¹

DUŽINA FEMORALNOG TUNELA U ANATOMSKOJ REKONSTRUKCIJI PREDNJE UKRŠTENE VEZE / LENGTH OF THE FEMORAL TUNNEL IN ANATOMIC ACL RECONSTRUCTION62
Ninoslav Begović², Marko Kadija², Gordana Santrač Stijak³, Mihajlo Ille², Darko Milovanović², Aleksandar Čirović⁴, Lazar Stijak⁴

LATERALNA TENODEZA UDRUŽENA SA REKONSTRUKCIJOM PREDNJE UKRŠTAJNE VEZE KOLENA; TEHNIKA I INDIKACIJE64
Branislav Krivokapić, Zoran Blagojević, Aleksandar Crnobarić, Miodrag Glišić, Mladen Pavlović, Vladan Stevanović

OBOSTRANE POVREDE PREDNJIH UKRŠTENIH LIGAMENATA64
RISTIĆ Vladimir¹, MALJANOVIĆ Mirsad¹, HARHAJI Vladimir², MILANKOV Miroslav²

DIJAGNOSTIKA I OPERATIVNO LEČENJE ZADNJE NESTABILNOSTI KOLENA65
Miodrag Glišić, Zoran Blagojević, Vladan Stevanović, Dragan Matić, Aleksandar Crnobarić

ISKUSTVA PRIMENE RAZLIČITIH ARTROSKOPSKIH PROCEDURA U KOLENU NA SERIJI OD 104 PACIJENTA SA DEGENERATIVNIM OBOLJENJIMA KOLENA66
Todorović Momčilo

OPERATIVNO LEČENJE FOKALNIH OSTEOHONDRALNIH LEZIJA KOLENA OTVORENOM METODOM PLASIRANJA POTPUNO AUTOLOGOG SKAFOLDA OD BMAC (BONE MARROW ASPIRATE CONCENTRATE) I BRF (BIOREGENERATIVNOG FIBRINSKOG LEPKA) OBOGAĆENOG FAKTORIMA RASTA- KLINIČKI REZULTATI KOD 7 PACIJENATA NAKON PRAČENJA OD 6 MESECI67
Oliver Dulić¹, Džihan Abazović², Gordana Gavrilović³, Aleksandar Žažetić¹, Srđan Radić¹, Ivica Lalić¹, Nataša Janjić¹, Igor Elez¹, Predrag Rašović¹, Miodrag Vranješ³, Mihajlo Mikalački¹

REKONSTRUKCIJA MENISKUSA ILI PARCIJALNA MENISSEKTOMIJA? INDIKACIJE, MOGUĆNOSTI I ISHOD.....68
Slavković N^{1,2}, Aleksandrić D¹, Jovanović Ž¹, Apostolović M^{1,2}, Vučković V¹, Vukomanović B^{1,2}, Čučilović O¹

RESULTS WITH ALL-INSIDE MENISCAL SUTURE WITH A NEW TECHNIQUE SPEEDCINCH MENISCAL REPAIR (ARTHEX)69
Serge Dojcinovic Fribourg Suisse, Drazen Eric Foca Bosnia, Jacobo Romero Fribourg Suisse, Bojan Dojcinovic Zagreb, Pierluigi Zucolotto Fribourg Suisse

ARTROSKOPSKI ASISTIRANA STABILIZACIJA ČAŠICE U KOMPLEKSNOJ PATOLOGIJI PATELO FEMORALNOG ZGLOBA69
Dr Agnica Petković, Assist. Dr. Sc.Med Vladan Stevanović, Klinički assist Dr. Sc Med. Duško Spasovski, Dr.Igor Šešlija, Dr. Zoran Bain, Dr.Vesna Nikolić, Dr. Veljko Milosavljević, Dr.Predrag Nikolić

ARTROSKOPIJA KOLENA POD LOKALNOM ANESTEZIJOM – PETOGODIŠNJE ISKUSTVO	70
Dr.Vojvodić A ¹ , Dr.Rosić Z ¹ , Dr.Čvetković V ¹ , Dr.Stanković B ¹ , Dr.Vračević B ¹ , Dr.Žunić M ¹ , Dr. Miladinović N ¹ , Dr.Redžepagić E ¹	
ARTROSKOPIJA KUKA – DOSADAŠNJA ISKUSTVA U PRIMENI	71
Crnobaric Aleksandar, Blagojević Zoran, Diklić Ivan, Matić Dragan, Stevanović Vladan, Glišić Miodrag	
ARTROSKOPSKI ASISTIRANA REVASKULARIZACIJA KUKA – TEHNIKA I RANI REZULTATI.....	71
Crnobaric, A.; Stevanović, V; Blagojević, Z; Diklić, I; Glišić, M; Matić, D; Mirković, M:	
THROMBOPROPHYLAXIS IN PATIENTS WITH ARTHROSCOPIC KNEE SURGERY	72
Andonovska B ¹ , Jovanovska – Srceva M ¹ , Andonovski A ¹ , Popovski S ¹	

PATOLOGIJA KIČMENOG STUBA

PATHOLOGY OF THE SPINE

REZULTATI LEČENJA ADOLESCENTNE IDIOPATSKE SKOLIOZE.....	74
Krneta O., Ješić B., Čurčić A., Lalošević V., Miličković M., Dožić D., Marinković D.	
VREME HIRURŠKOG TRETMANA POVREDA KIČMENOG STUBA KOD POLITRAUMATIZOVANIH PACIJENATA	74
Zagorac S. ² ,Lešić A. ¹² ,Milošević I. ¹² , Bumbaširević V. ¹³ , Kadija M., ¹² Bumbaširević M. ¹²	
PERKUTANA VERTEBROPLASTIKA KOD OSTEOPOROTIČNIH PRELOMA- PRIKAZ SLUČAJEVA I PREGLED LITERATURE	75
Zagorac S. ² , Tulić G. ¹² , Milošević I. ¹² , Damjanović G. ² , Đorđević N. ² , Ninić M., ³ Ostojić M., ³ Stojimanovska N., ³ Kadija M. ¹²	
SPONDILOLIZA L3 PRŠLJENA KOD ELITNIH MLADIH SPORTISTA	76
Zdeslav B Milinković, Đorđe Jelić, Danko Milinković	
SURGICAL TREATMENT OF ADOLESCENT IDIOPATHIC SCOLIOSIS.....	76
D. Dikov, A. Djerov, L.Stokov	
NEUROLOŠKI OPORAVAK KOD PACIJENTA SA PARAPLEGIJOM (ASIA B SKOR), KAO POSLEDICOM LUKSACIONOG PRELOMA PRVOG LUMBALNOG PRŠLJENA, OPERISANOG U ROKU OD 48 SATI OD POVREDE – PRIKAZ SLUČAJA	77
N. Đorđević ¹ , G. Tulić ^{1,2} , I. Milošević ^{1,2} , G. Damjanović ¹ , S. Zagorac ¹ , M. Kadija ^{1,2}	

POVREDE KARLICE I FEMURA

INJURIES OF THE PELVIS AND FEMUR

EXTERNAL SKELETAL FIXATOR AS ACCURATE FRACTURE REDUCTION DEVICE, BEFORE INTERNAL FIXATION. WHEN AND WHERE EXTERNAL FIXATION CAN BE USED AS DEFINITIVE METHOD OF FRACTURE TREATMENT?	80
M.B. Mitković ¹ , S. Milenković ^{1,2} , I. Micić ^{1,2} , M.M. Mitković ¹ , M. Todorović ³	
SAMODINAMIZIRAJUĆI UNUTRAŠNJI FIKSATOR (EKSTRAMEDULARNI KLIN) U LEČENJU PRELOMA DIJAFIZE BUTNE KOSTI	80
M. M. Mitković ¹ , S. Milenković ^{1,2} , I. Micić ^{1,2} , I. Kostić ¹ , P. Stojiljković ^{1,2} , M.B. Mitković ²	
EPIDEMIOLOŠKA ANALIZA PRELOMA ČAŠICE ZGLOBA KUKA.....	81
Harhaji Vladimir, Ninković Srđan, Vranješ Miodrag, Obradović Mirko, Rašović Predrag, Lalić Ivica ¹	
INTRAMEDULARNA OSTEOSINTEZA ZAKLJUČAVAJUĆIM KLINOM U LEČENJU NESRASLIH PRELOMA I PSEUDOARTROZA DIJAFIZE BUTNE KOSTI KOD ODRASLIH	82
Kojić Aleksandar, Todorović Predrag, Radivojević Radomir , Stanković Slobodan	
DEFINITIVNI TRETMAN NESTABILNIH PRELOMA KARLICNOG PRSTENA I ACETABULUMA	82
Kezunovic M, Bulatovic N, Dasic Z, Juskovic A, Lakovic O, Borovinic M,	
PRIMENA SAMODINAMIZIRAJUĆEG UNUTRAŠNJEG FIKSATORA MITKOVIĆ U LEČENJU OBOSTRANIH PRELOMA BUTNE KOSTI KOD POLITRAUMATIZOVANIH. PRIKAZ 3 SLUČAJA.....	83
Stojiljković Predrag ¹ , Micić Ivan ¹ , Golubović Ivan ¹ , Mitković Milan ¹ , Mladenović Marko ¹ , Tošić Aleksandar ²	

LEČENJE PRELOMA FEMURA UNUTRAŠNJOM FIKSACIJOM.....	84
Zoran Golubović, Predrag Stoiljković, Zoran Radovanović, Saša Stojanović, Ivan Golubović, Saša Karalejić, Goran Vidić, Ivana Golubović, Ivan Micić, Aleksandar Mitić, Goran Stevanović, Stevo Najman, Andrija Krstić, Miroslav Trajanović.	

PRELOMI KUKA

HIP FRACTURES

BIOMEHANIKA PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI	86
Ristić B	

EPIDEMIOLOGIJA PRELOMA KUKA U BEOGRADU.....	86
Senohradski K	

ALOARTROPLASTIKA KOD PELOMA U PREDELU KUKA, DEFINITIVNI IZBOR, OPTIMALNA MOGUĆNOST ILI MOGUĆE REŠENJE?	86
Bogosavljević M	

OSTEOSINTEZA ILI TOTALNA ENDOPROTEZA KUKA PRO ET CONTRA.....	86
Harhaji V	

VREME OPERATIVNOG LEČENJA I IZBOR IMPLANTATA U TRETMANU PRELOMA VRATA FEMURA U SADAŠNJIM USLOVIMA U R. SRBIJI.....	86
Radojičić D	

LEČENJE PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI KOD PACIJENATA STARIJE ŽIVOTNE DOBI	86
Golubović Z	

DOUBLE DYNAMISATION (IN THE AXIS OF THE NECK OF THE FEMUR AND IN THE LONG AXIS OF THE FEMUR) IS IMPORTANT IN THE SURGICAL TREATMENT OF PERTROCHANTERIC FRACTURES..	87
M.B. Mitkovic ¹ , S. Milenkovic ^{1,2} , I. Micić ^{1,2} , M.M. Mitkovic ¹ , M. Todorović ³	

FAKTORI PREDIKCIJE MORTALITETA KOD NEOPERATIVNOG LEČENJA PRELOMA PROKSIMALNOG OKRAJKA FEMURA	87
Senohradski K ² , Lešić A ² , Bumbaširević M ² .	

ISKUSTVA NAKON PET GODINA PRIMENE UNUTRAŠNJEG FIKSATORA PO MITKOVIĆU U LEČENJU PRELOMA PROKSIMALNOG FEMURA	88
M.Mitrović, D.Kostić, A.Radosavljević	

UPOTREBA KRVI U OPERATIVNOM LEČENJU TROHANTERNIH PRELOMA RAZLIČITIM DINAMIČKIM EKSTRAMEDULARNIM IMPLANTATIMA	89
Momčilo Todorović, Zoran Golubović, Predrag Stoiljković, Zoran Radovanović, Ivan Golubović, Branko Ristić, Ivana Golubović, Ivan Micić, Saša Milenković, Saša Karalejić, Aleksandar Mitić, Stevo Najman, Andrija Krstić	

UPOTREBA ANTIBIOTIKA U OPERATIVNOM LEČENJU TROHANTERNIH PRELOMA RAZLIČITIM DINAMIČKIM EKSTRAMEDULARNIM IMPLANTATIMA	89
Momčilo Todorović, Zoran Golubović, Predrag Stoiljković, Zoran Radovanović Ivan Golubović, Branko Ristić, Ivana Golubović, Ivan Micić, Saša Milenković, Saša Karalejić, Aleksandar Mitić, Stevo Najman, Andrija Krstić	

HIRURŠKI TRETMAN PERTROHANTERNIH PRELOMA BUTNE KOSTI INTRAMEDULARNOM FIKSACIJOM	90
Igor M. Kostić ¹ , Milan M. Mitković ¹ , Milorad B. Mitković ²	

KOMPLIKACIJE HIRURŠKOG LIJEČENJA FRAKTURA PROKSIMALNOG FEMURA KOD PACIJENATA STARIJE ŽIVOTNE DOBI.....	91
Milorad Maran, Predrag Grubor, Slaviša Kunarac	

GAMMA 3 DUGI KLIN U LEČENJU SUBTROHANTERNIH FRAKTURA FEMURA	92
Lalić I ¹ , Ninković S ¹ , Harhaji V ¹ , Dulić O ¹ , Gvozdenović N ¹ , Lukić-Šarkanović M ² , Vicković S ^{2,3} , Uvelin A ^{2,3} , Lalić N ⁴ , Drapšin M ⁵	

OSTEOSINTEZA PRELOMA VRATA BUTNE KOSTI.....	93
Dejan Ristić, Slađan Timotijević, Tomislav Kasum, Velimir Vlašić, Željko Bokun, Aleksandar Pajić, Miljan Bilanović, Marinko Jelić	

UDRUŽENJE ZA ALOARTROPLASTIKU – KUK

ASSOCIATION FOR ALOARTHROPLASTICS – HIP

PERIPROSTHETIC FRACTURES IN RISK PATIENTS	95
Vane Antolič	
ALOARTROPLASTIKA KUKA U ADOLESCENCIJI PRAĆENJE 9 GODINA	95
Zoran Baščarević, prof. dr sci. med.	
“STIMULAN” – PRIMENA U LEČENJU INFEKCIJA KOŠTANO ZGLOBNOG SISTEMA / NAKON ARTROPLASTIKA ZGLOBA KUKA /	96
Popović Z ¹ , Mladenović M ² , Košutić M ¹	
TOTALNA ARTROPLASTIKA KUKA NAKON OSTEOTOMIJA U REGIJI KUKA.....	97
Nemanja Slavković ^{1,2} , Želimir Jovanović ¹ , Dejan Aleksandrić ¹ , Milan Apostolović ^{1,2} , Vladimir Vučković ¹ , Boris Vukomanović ^{1,2} , Oskar Čučilović ¹ , Nemanja Jovanović ²	
REVASKULARIZACIJA GLAVE FEMURA KOD AVASKULARNE NEKROZE	98
Slavko Manojlović, Željko Jovičić, Stanislav Palija	
LEČENJE SEKUNDARNE KOKSARTROZE KOD PACIJENATA SA RAZVOJNIM POREMEĆAJIMA KUKA UGRADNJOM TOTALNE ENDOPROTEZE SA KRATKIM STEMOM	99
Andrija Lazović, Zoran Baščarević, Ljubiša Marjanov, Zoran Stefanović, Bojan Petrović	
46 TOTAL HIP ARTHROPLASTY IN ONE DAY SURGERY, A PROSPECTIVE STUDY.....	99
Serge Dojcinovic Fribourg Suisse, Drazen Eric Foca Bosnia, Jacobo Romero Fribourg Suisse, Bojan Dojcinovic Zagreb Pierluigi Zucolotto Fribourg Suisse	
UTICAJ VELIČINE GLAVE NA STABILNOST ENDOPROTEZE KUKA	101
M.Mitrović ,D.Kostić,A.Radosavljević	
DIGITALNO PREOPERATIVNO PLANIRANJE TOTALNE ARTROPLASTIKE KUKA KOD PACIJENATA SA RAZVOJNIM POREMEĆAJEM KUKA	102
Željko Stepanović ^{1,2} , Jovanović Z ¹ , Jovanović N ¹ , Zečević A ¹ , Firišić Z ¹ , Prodanović N ¹	
DIREKTNI PREDNJI PRISTUP ZA TOTALNU ARTROPLASTIKU KUKA.....	103
Radoičić Dragan, Marinković Jugoslav, Barjaktarović Radoslav, Starčević Srđan	
TOTALNA ALOARTROPLASTIKA KOD PACIJENATA SA COXA VARA, BREVA I PLANA DEFORMITETIMA KUKA	103
Lisov V. Ranko, Pagnacco Dino, Nišavić Toma	

UDRUŽENJE ZA HIRURGIJU RAMENA I LAKATA

ASSOCIATION FOR THE SURGERY OF SHOULDER AND ELBOW

ARTROSKOPIJA LAKTA: GDE SU GRANICE?	106
Stevanović V., Diklić I., Blagojević Z., Crnobarić A., Glisić M., Pavlović M., Krivokapić B.	
ROTATOR CUFF REPAIR IN PATIENTS WITH RHEUMATHOID ARTHRITIS	106
Micić I, Milenković S, Karalejić S, Stojilković P, Djordjević N, Jeon IH*	
TREATMENT OF ASEPTIC HUMERAL SHAFT NONUNION	107
Ivan Micić ¹ , Konstantin Novikov ² , Sasa Milenković ¹ , Mitković Milan ¹ , In-Ho Jeon ³	
PRELOMI KAPITULUMA I TROHLEE DISTALNOG HUMERUSA	108
M.Milenković ¹ , M.Ilić ¹ , M.Brndušić ¹ , M.Simić ¹ , M.Vučetić ¹ , G.Tulić ^{1,2}	
SHOULDER INJURIES IN ATHLETES	108
Medenica Ivica	
UPOREDNA ANALIZA OPERATIVNOG LEČENJA PRELOMA GORNJEG OKRAJKA RAMENICE KORIŠĆENJEM DVEJU RAZLIČITIH HIRURŠKIH TEHNIKA	109

Srdjan Ninković, Vladimir Harhaji, Predrag Rašović, Nemanja Gvozdenović, Nemanja Kovačev, Mirko Obradović, Miodrag Vranješ	
ARTHROSCOPIC BANKART LESION REPAIR USING KNOTLESS SOFT TISSUE FIXATION	110
Nenad Petkov, Nestorovski Zoran, Talevski Darko	

UDRUŽENJE ZA ALOARTROPLASTIKU – KOLENO

ASSOCIATION FOR ALOARTHROPLASTICS – KNEE

OPERATIVNO LEČENJE ANTEROMEDIJALNE ARTROZE KOLENA PRIMENOM UNIKONDILARNE ALOPLASTIKE	113
Kadija M ^{1,2} , Tulić G ^{1,2} , Milovanovic D ¹ , Stijak L ² , Raspopović E ^{2,3} , Starčević B ¹ , Zorić M. ¹ , Stanković U ¹	
KOREKTIVNA OSTEOTOMIJA OTVARANJA PROKSIMALNETIBIJE: „OPEN WEDGE HIGH TIBIAL OSTEOTOMY“ (HTO)	114
Stevanović V, Blagojević Z, Crnobarčić A, Matić D, Glišić M.	
KORELACIJA HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY BODOVNOG SISTEMA I PROPRIOCEPTIVNIH PARAMETRA U ARTROPLASTICI KOLENA	115
Aleksandar Lažetić, Radmila Matijević	
KOMPLIKOVANA PRIMARNA ARTROPLASTIKA KOLJENA	115
Slavko Manojlović, Željko Jovičić, Milan Jovanović	
BILATERALNA SIMETRIČNA MERENJA UGLA IZMEĐU FEMORALNE ANATOMSKE I FEMORALNE MEHANIČKE OSOVINE I UGLA HIRURŠKE TRANSEPIKONDILARNE OSOVINE FEMURA, MERENJIMA NAKON KOMPJUTERIZOVANE TOMOGRAFIJE, KOD PACIJENATA SA VARUS DEFORMITETOM OSTEOARTROTIČNOG KOLENA	116
Sladjan S. Timotijević, Dejan Ristić, Aleksandar Pajić, Tomislav Kasum, Željko Bokun, Velimir Vlašić, Miljan Bilanović, Marinko Jelić	
INTRAMEDULARNA FIKSACIJA FEMURA U LEČENJU PSEUDOARTROZE PERIPROTETIČNOG PRELOMA NAKON UGRADNJE ENDOPROTEZE KOLENA	117
Saša Stojanović, Saša Karalejić, Ivan Golubović, Predrag Stoilković, Zoran Radovanović, Ivana Golubović, Ivan Micić, Zoran Golubović, Aleksandar Mitić, Goran Stevanović, Nina Đorđević, Saša Karalejić, Stevo Najman, Andrija Krstić, Miroslav Trajanović.	
UPOREDNI REZULTAT FUNKCIONALNIH ISPITIVANJA PACIJENATA PROPRIOCEPTIVNIH PARAMETRA I HOSPITAL FOR SPECIAL SURGERY TESTIRANJA KOD PACIJENATA SA ARTROPLASTIKOM ZGLOBA KOLENA	117
Radmila Matijević, Aleksandar Lažetić	
PRIMARNA ARTROPLASTIKA KOLENA – NAŠA ISKUSTVA	118
Elez I ¹ , Radić S ¹ , Dulić O ¹ , Obradović M ¹	
TOTALNA PROTEZA KOLENA – PREOPERATIVNO PLANIRANJE	119
Dr Darko Milovanović ¹ , Dr Lazar Stijak ² , Dr Milica Stojadinović ³ , Dr Miodrag Zorić ¹ , Dr Uroš Stanković ¹ , Dr Marko Kadija ^{1,4}	
LEČENJE GONARTROZA OSTEOTOMIJOM OTVARANJA PROKSIMALNE TIBIJE	119
Bosanac Željko	
ANALIZA HODA POSLE UGRADNJE PARCIJALNE ENDOPROTEZE KOLENA	120
Nikola Prodanović ^{1,2} , Branko Ristić ^{1,2} , Aleksandar Matić ^{1,2} , Suzana Petrović Savić ³ i Goran Devedžić ³	

DEČJA ORTOPEDIJA

CHILDREN'S ORTHOPEDICS

VALUE OF THE ECHO SONOGRAPHY IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF IRRITATING JOINT	122
Prof. D-r. Temelkovski Zlatko, D-r. Grujocka-Veta Dushanka	
TROCHLEAR DYSPLASIA – CONGENITAL ANOMALY OR BIOMECHANICAL DEVELOPMENT	122
Prof. D-r. Temelkovski Zlatko, D-r. Andonovski Alan, D-r. Bogojevska Doksevska Milena	
PEDIATRIC T-CONDYLAR FRACTURES OF THE HUMERUS	123
Sinisa Ducić ^{1,2} , Dusan Abramović ¹ , Nikola Bojović ³ , Vladimir Radlović ¹ , Bojan Bukva ¹ , Djordje Nedeljković ¹ , Goran Djurčić ¹ and	

Irena Simić¹

LEČENJE PES EQUINOVQRUSA METODOM PO PONSETIJU 123
 Sinisa Dučić^{1,2}, Vladimir Radlović¹, Nikola Bojović³, Bojan Bukva¹, Dušan Abramović¹, Đordje Nedeljковиć¹, Goran Đuričić¹ i Irena Simić¹

ISPITIVANJE KVALITETA ŽIVOTA KOD DECE NAKON ARTROSKOPSKE HIRURGIJE 124
 Vesna Nikolić¹, Zoran Blagojević¹, Vladan Stevanović¹, Ognjen Vukadin¹, Agnica Petković², Dejan Stevanović², Svetlana Bacetić¹

REZULTATI ULTRAZVUČNOG SKRININGA KUKOVA U POPULACIJI BEOGRADA U DVOGODIŠNJEM PERIODU (2004-2005)..... 125
 Zoran Bajin

KOŠTANOZGLOBNI TUMORI

BONE AND JOINT TUMORS

DA LI JE MOGUĆE PREDVIĐANJE RECVIDIVA GIGANTOCELULARNOG TUMORA KOST, ISKUSTVA I DILEME ? 127
 Nenad Lujčić¹, Aleksandar Đorđević¹, Zoran Vučinić¹, Nikica Mandić¹, Petar Mamontov¹, Svetozar Savić¹, Jelena Sopta², Draško Vasović¹

NADOKNADA DEFEKTA DISTALNOG FEMURA NAKON RESEKCIJE TUMORA READY MADE I CUSTOM MADE SISTEMIMA 2005-2016..... 128
 Vučinić Z, Djordjević A, Lujčić N, Mandić N, M.Mirković*, Sopta J **

PRIKAZ SLUČAJA EWING SARCOMA NA GRUDNOM KOŠU 128
 Petar Mamontov¹, Nenad Lujčić¹, Zoran Vučinić¹, Aleksandar Đorđević¹, Nikica Mandić¹, Svetozar Savić¹, Jelena Sopta², Lejla Paripović³, Draško Vasović¹

KORELACIJA TOPOGRAFSKE LOKALIZACIJE I KLINIČKIH MANIFESTACIJA U CILJU INDIKACIJA ZA HIRURŠKO LIJEČENJE OSTEOHONDROMA 129
 Slaviša Kunarac¹, Jelena Sopta², Marinko Domuzin¹, Milorad Maran¹

TUMORSKA MEGA ENDOPROTEZA TOTAL FEMUR I TOTAL HUMERUS 130
 Grujić Jovan¹, Zeljković Milan², Tabaković Slobodan², Đorđević Aca³, Vučinić Zoran³, Lujčić Nenad³, Mandić Nikica³

SRPSKO UDRUŽENJE ZA HIRURGIJU ŠAKE

SERBIAN SOCIETY FOR HAND SURGERY

MANAGEMENT OF TFCC INJURIES 132
 Robert Gvozdenović

UPOTREBA MINI MITEK ANKORA KOD POVREDA FLEKSORNIH TETIVA..... 132
 S.Milutinović¹, S.Matić^{1,2}, T.Palibrk¹, D.Bogosavljević¹, A.Petrović¹, M. Bumbaširević^{1,2}

MUTILANTNE POVREDE ŠAKE-FUNKCIONALNA ISPITIVANJA REKONSTRUISANIH ŠAKA 133
 M. Brndušić¹, Č. Vučković¹, D. Polojac¹, I. Glišović Jovanović¹, M.Kadija²

ISKUSTVA TIMA SPECIJALNE BOLNICE ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKU PROTETIKU U PROTETISANJU PACIJENATA SA AMPUTACIJAMA GORNJIH EKSTREMITETA 134
 Gavrilović B, Blagojević T, Grujičić B, Stojanović S, Savić B, Ratković A.

MOGUĆNOSTI REKONSTRUKCIJE DEFEKATA PRSTIJU I ŠAKE 136
 Dražan Erić¹, Siniša Kojić², Maksim Kovačević³, Sanja Marić⁴, Zlatko Maksimović⁵, Nikola Baroš⁶

RAZNO

MISCELLANEOUS

SAOBRAČAJNE NESREĆE U ŽELEZNIČKOM SAOBRAČAJU U SRBIJI 138
 Lešić A¹, Zagorac S², Bumbaširević M¹

ORTOPEDIJA KAO PREDMET U SRBIJI – OMAŽ PROF. DR BORIVOJU GRADOJEVIĆU	138
Lešić Aleksandar ^{1,2} , Zagorac Slaviša ² , Bumbaširević Marko ^{1,2}	
ILIZAROV TEHNIKA U LEČENJU KONTRAKTURA ZGLOBOVA	139
Boris Ukropina ¹ , Čedomir Vučetić ^{1,2} , Marko Bumbaširević ^{1,2}	
PRIMENA KOŠTANOG SUPSTITUENTA ARTROSALA	140
Boris Ukropina ¹ , Čedomir Vučetić ^{1,2} , Marko Bumbaširević ^{1,2}	
GO – ON I DONA U LEČENJE GONARTROZE	140
Zoran Golubović, Predrag Stojilković, Ivan Golubović, Zoran Radovanović, Ivana Golubović, Ivan Micić, Aleksandar Mitić, Stevo Najman, Goran Vidić, Andrija Krstić, Vlada Jovanović, Miroslav Trajanović.	
AMBROAZ PARE: «OTAC MODERNE HIRURGIJE»	141
PhD. c. Stefanos Asimopoulos ¹ – PhD Panajotis Asimopoulos ²	
AMBROISE PARE: THE «FATHER OF MODERN SURGERY»	141
Stefanos Asimopoulos ¹ , Panagiotis Asimopoulos ²	
SUDSKOMEDICINSKO VEŠTAČENJE POVREDE KOŠTANO-ZGLOBNOG SISTEMA U SVETLU IZMENA ZAKONSKIH PROPISA.....	142
Slobodan Popović, Nikola Torbica	
OSTEOARTRITIS, ARTROZA, ARTROPATIJA – SAVREMENI POGLEDI	143
Rajković Stanislav, Slavković Nemanja, Baščarević Zoran, Stevanović Vladan, Jovanović Želimir	
RAZVOJ POSTTRAUMATSKOG STRESS SINDROMA KOD POLITRAUMATIZOVANIH SA PRELOMIMA DUGIH KOSTIJU	144
Nemanja Gvozdenović ^{1,2} , Miodrag Vranješ ^{1,2} , Vladimir Harhaji ^{1,2} , Vukadin Milankov ^{1,2} , Mile Bjelobrč ^{1,2} , Ivica Lalić ^{1,2} , Zoran Gojković ^{1,2} , Milan Stanković ^{1,2}	
KOŠTANI ALOGRAFT U TRAUMATOLOGIJI	145
Maljanović M., Ristić V.	
FEASIBILITY OF DAY CARE SURGERY IN ORTHOPAEDIC SURGERY.....	145
Serge Dojcinovic Fribourg Suisse, Drazen Eric Foca Bosnia, Jacobo Romero Fribourg Suisse, Bojan Dojcinovic Zagreb, Pierluigi Zucolotto Fribourg Suisse	
CRYOTHERAPYWITHDYNAMIC INTERMITTENT COMPRESSION FOR ANALGESIAAFTERUNICONDYLARKNEEARTHROPLASTY (UKA)	146
Bojan Dojcinovic Zagreb, Croatia; Serge Dojcinovic Fribourg Suisse; Drazen Eric Foca Bosnia; Jacobo Romero Fribourg Suisse; Pierluigi Zucolotto Fribourg Suisse	
REHABILITACIJA PACIJENATA POSLE AMPUTACIJE DONJIH EKSTREMITETA	147
Simanic I ¹ , Popovic I ¹ , Levicanin M ¹ , Ralevic S ¹ , Markovic B ¹ , Grujicic B ¹ , Fatic N ² , Bokan V ²	
PRIMENA METODA MAŠINSKOG UČENJA ZA PREDIKCIJU I KLASIFIKACIJU OBRAZACA HODA U KLINIČKIM ISPITIVANJIMA.....	155
Suzana Petrović Savić ³ , Branko Ristić ^{1,2} , Aleksandar Matić ^{1,2} , Nikola Prodanović ^{1,2} i Goran Devedžić ³	
MEDICINSKA DOKUMENTACIJA I NJEN SUDSKO MEDICINSKI ZNAČAJ.....	156
Mičunović LJ. ³ Atanasjević T. Bumbaširević M.	

SRPSKO UDRUŽENJE ZA REKONSTRUKTIVNU MIKROHIRURGIJU

SERBIAN SOCIETY FOR RECONSTRUCTIVE MICROSURGERY

TOE TRANSFER IN FUNCTIONAL HAND RECONSTRUCTION.....	158
Alexandru Georgescu, Prof, MD, PhD	
KONTROVERZE U INDIKACIJAMA ZA REVASKULARIZACIJU EKSTREMITETA	159
Čedomir Vučetić ^{1,2} , Boris Ukropina ¹ , Marko Bumbaširević ^{1,2}	
IREPERABILNE LEZIJE PERIFERNIH NERAVA GORNJEG EKSTREMITETA: EPIDEMIOLOŠKO-KLINIČKA ANALIZA	160

Č. Vučković¹, L. Rasulić^{2,3}, M. Bumbaširević^{1,3}, I. Glišović Jovanović¹, M. Brndušić¹, M. Kadija^{1,3}

THE EFFICACY OF PLATELET RICH PLASMA IN RECALCITRANT TENNIS ELBOW: THE DERBY EXPERIENCE..... 161
Baseem Choudhry, Neeraj Ahuja, David Clark, Marius Espag, Amol Tambe, Timothy Cresswell

ANALIZA I LEČENJE JATROGENIH IREPARABILNIH POVREDA PERIFERNIH NERAVA DONJIH EKSTREMITETA 162
I. Glišović Jovanović¹, Č. Vučković¹, D. Polojac¹, M. Brndušić¹, A. Radulović¹, R. Stefanović², M. Kadija^{1,3}

REKONSTRUKCIJA DEFEKATA POTKOLJENICE I STOPALA SA NEUROKUTANIM I PERFORATOR REŽNJEVIMA..... 163
Dražan Erić¹, Siniša Kojić², Srđan Dojčinović³, Sanja Marić⁴, Zlatko Maksimović⁵, Nikola Baroš⁶

POSTER PREZENTACIJE

POSTER PRESENTATIONS

HIBRIDNA FIKSACIJA U GOLENJAČI PRI REKONSTRUKCIJI PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA 165
N.Janjić, S.Ninković, V. Harhaji, O. Dulić, M. Obradović, D.Savić, M.Milankov

PLEXUS BRACHIALIS BLOCK IN SHOULDER JOINT SURGERY INTERSCALENE APPROACH..... 166
M. Lukić- Šarkanović¹, I. Lalić², A. Lažetić².

NEOPERATIVNI PRISTP LEČENJU PRELOMA TALUSA, PRIKAZ SLUČAJA / UNOPERATIVE TREATMENT OF TALAR FRACTURES, CASE REPORT 168
Biljana Stanković, Zoran Rosić, Nebojša Miladinović, Marko Žunić, Edin Redžepagić

REKONSTRUKCIJA PREDNJE UKRŠTENE VEZE - IZBOR I PRIPREMA GRAFTA 174
Stanković Uroš¹, Milovanović Darko¹, Stijak Lazar^{2,3}, Kadija Marko^{1,3}

ARTRODEZA ZGLOBA KOLENA INTRAMEDULARNIM KLINOM -PRIKAZ SLUČAJA- 174
A.Vukičević¹,P.Živanović, M.Kovačević¹,V.Srečković¹,B.Stanković¹,I.Pejić¹,N.Savić

SADRŽAJ

CONTENTS

Republika Srbija
Ministarstvo zdravlja

E.S.T.R.O.T.
European Society of Tissue
Regeneration in Orthopaedics
and Traumatology

EFORT
European Federation of National
Associations of Orthopaedics
and Traumatology